

АГРОТУРИЗМ ФАОЛИЯТИГА ИННОВАЦИЯЛАРНИ ТАДБИҚ ЭТИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мусакханов Казихан Абдулҳаким ўғли

НАМАНГАН МУҲАНДИСЛИК-ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ, эркин тадқиқотчиси,

Email: musakhanovqozikhon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8227279>

Инновациялар тегишли иқтисодий тармоқлар, корхоналар, ҳудудлар ва давлатлар рақобатбардошлигига таъсир қилувчи асосий элемент ҳисобланади. Инновация ижодий фикрлаш ва ҳаракат функцияси, янги тушунчалар ҳамда билимларни янги маҳсулот ва хизматларга айлантириш жараёнидир¹. Хорижий тажриба шуни кўрсатадики, агротуризмга инновациялар одатда узоқ кечикиш билан киритилади. Туризмда инновацияларнинг бешта асосий тури яъни, менежментдаги инновациялар, инновациялар маҳсулотлари, маркетинг инновациялари, инновацион жараёнлар ва институтлар ажратилади.

Агротуризмдаги инновацияларнинг моҳияти шундан иборатки, бугунги кунда қишлоқда дам олишга қарор қилган сайёҳлар ўзларининг эҳтиёжларини қондирадиган ва шу билан бирга уларни ўзига хослиги билан ажаблантирадиган таклифни қидирмоқдалар. Агротуризмдаги инновациялар нолдан бошлаб, оригинал туристик маҳсулот (масалан, қизиқарли ноёб ғоядан фойдаланадиган мавзули қишлоқ) ва инновацияларни қўшишни, хусусан, табиат учун профессионал маркетинг муҳитини маълум бир ҳудудда топилган маданий фазилатлар билан ривожлантиришни ўз ичига олиши мумкин.

Маркетинг инновациялари ривожланишининг асоси истеъмолчиларнинг диди ва истакларини, тафаккур психологиясини ўрганиш ҳамда келажакда уларнинг онгига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган йўналишларни аниқлашдан иборат. Бу борада, М.М.Кулац, Л.Х.Рыбак ва И.П.Кудиновалар ўз тадқиқотларида “трендсеттинг (якуний маҳсулотга татбиқ этиш учун истеъмолчилар дидининг сўнгги тенденцияларини аниқлаш, яратиш ва жорий этиш), соолҳатинг (ёшлар сегментини ўрганиш, янги нарсаларни жорий этиш), оғиздан-оғизга (оғзаки реклама), шов-шувли маркетинг (миш-мишларни тарқатиш, жамоатчилик фикрининг реакциялари), воқеа-маркетинг (ишлаб чиқарувчининг харидорларнинг хоҳишига кўра мослаштириш)технологиялар² қўллашни таклиф этадилар.

Инновациялар фермер хўжалиklarининг рақобатбардошлигининг калитидир, чунки объектлар ўз фаолиятини давом эттириши, ўзгариши ва сайёҳларни янги агротуризм маҳсулотлари ҳамда таклифлари билан ажаблантириши керак. Агротуризм доимо ўзгариши керак, чунки барқарорлик кўпинча турғунликни англатади ва рақобатбардошликни йўқотишга олиб келади. Агротуризмга инновацияларни жорий этиш қишлоқларни ривожлантириш билан бир қаторда давлатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий омилларидан биридир.

¹ Rogers S. Innovation in food service technology and its strategic role. International Journal of Hospitality Management. 2007. №26. P. 899–912.; Sundbo J., Orfila-Sintes F., Sørensen F. The innovative behaviour of tourism firms: Comparative studies of Denmark and Spain. Research Policy. 2007. № 36 (1). P. 88–106.

² Кальная-Дубинюк Т.П., Кулац М.М., Рыбак Л.Х., Кудинова И.П. управления и организации отдыха в агродомах. Информационные материалы к Школы – семинара по совещанию для владельцев агроосель. Серия 3. Деревенский зеленый туризм. / под ред. В.П. Васильев. Нежин: Издатель ЧП Лысенко М.М., 2011.72 с.

Агротуризмга инновацияларни жорий этиш уни ривожлантиришнинг ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади. Одатда замон талабларига ҳамроҳ бўладиган ўзгариш ҳамда инновацияларсиз бу борада олдинга силжиш ва агротуризм бизнесингизни муваффақиятли ривожлантириш мумкин эмас. Агротуризм фаолиятидаги инновациялар янгилик даражаси нуқтаи назаридан кўриб чиқилиши керак - янги яратилган инновациялар ва такомиллаштирилган. Ўтказилган тадқиқотлар ва ўрганишлар асосида агротуризмни инновацион ривожлантиришнинг концептуал моделини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир. (1-расм).

1-расм. Агротуризм тадбиркорлигининг инновацион ривожланишининг концептуал модели

1-расмда келтирилган умумлаштирилган модел агротуризмда инновацияларнинг асосий йўналишларини, инновацияларнинг янгилик даражасига кўра хусусиятларини ва агротуризмга инновацияларни жорий этиш босқичларининг асосларини ўз ичига олади. Бу модел учта асосий босқичдан иборат:

- 1) агротуризмда янги ғояларни яратиш ва излаш;
- 2) янги ғояларни ишлаб чиқиш;
- 3) агротуризмда инновацион фаолиятни бошқариш.

Агротуризмда янги ғояларни яратиш ва излаш инновацияларни амалга ошириш йўлидаги биринчи муҳим босқичдир. Инновацион агротуризм маҳсулотини яратиш асосий муаммолар, эҳтиёж ва вазифаларни белгилаб берувчи ижодий жараён ва тадбиркорларнинг шахсий ташаббуси ҳисобланади. Белгиланган мақсадларга эришиш учун тадбиркорлар маҳаллий аҳоли, давлат ҳокимияти органлари, жамоат ташкилотлари ва олий ўқув юртлари билан ҳамкорлик қилади. Шунингдек, улар маркетинглар, инвесторлар, АТ-экспертлари, экологлар ва бошқа мутахассислар билан ҳам ҳамкорлик қиладилар. Хусусан, янги агротуризм йўналишлари, бизнес лойиҳаларини ишлаб чиқишда олимлар, ўлкашунослар билан органик маҳсулотларни бозорга тарғиб қилиш учун улар маркетинг хизматларидан фойдаланадилар.

Кейинги муҳим босқич - бу янги ғояларни ишлаб чиқиш. Йиғилган ахборот базаси асосида таҳлил ва синтез йўли билан тегишли мутахассислар билан ҳамкорликда энг яхши ва истиқболли ғоялар ишлаб чиқилади, муҳокама қилинади ҳамда танланади, кейинчалик улар янгилик турлари ва даражаси бўйича агротуризм инновацияларига айланади. Агротуризмда инновацион фаолиятни бошқариш агротуризмга инновацияларни жорий этишнинг якуний босқичи бўлиб, у ҳуқуқий, ташкилий, молиявий, кадрлар, техник ва ахборот таъминоти билан бирга амалга оширилади. Ушбу босқичда инновация дастлаб ўзлаштирилади ва эгасининг доимий назорати остида ҳамроҳ бўлади. Ушбу тажриба даврида унинг самарадорлиги баҳоланади. Ушбу синов босқичи натижасида инновация агротуризм иқтисодиётида муваффақиятли амалга оширилади ёки бутунлай рад этилади ёки қайта кўриб чиқиш учун қайтарилади.

References:

1. Commission recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and mediumsized enterprises –: http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n_26026_en.htm.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида” 2012 йил 2 май, ЎРҚ-328-сон қонуни. <https://lex.uz/docs/2006789>
3. [Mohamad Hakimian](#) The Evolution of Bed and Breakfast Services: A Brief Insight. August 26, 2020. <https://1837bb.com/the-evolution-of-bed-and-breakfast-services-a-brief-insight/>
4. [Azadeh Lak](#), OmidKhairabadi Leveraging Agritourism in Rural Areas in Developing Countries: The Case of Iran. Front. Sustain. Cities, 08 July 2022. Sec. Urban Economics <https://doi.org/10.3389/frsc.2022.863385>

5. Thomas Streifeneder 1st World Congress on Agritourism. Book of abstracts Rev. 05.11.2018. https://agritourism.eurac.edu/wp-content/uploads/2018/11/wac_2018_book_of_abstracts_061118_Final.pdf
6. Bustonov M.M. Digital economy in improving the quality of economic growth// European Journal of Molecular & Clinical Medicine. ISSN 2515-8260 2020.Vol 07, Issue 07. <https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src> (SCOPUS).
7. Bustonov M.M. Macroeconomic Trends and Patterns of Sustainable Economic Growth and its Quality// Test Engineering & Management. 2019. November-December. <http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/221>
8. Bustonov M.M. The Firm Aspects and conditions Providing the Qualities of Economic Growth in Uzbekistan //International Journal of Economic Theory and Application. 2017, 4(4): 32-39 <http://www.aascit.org/journal/archive2?journalId=918&paperId=4704>
9. Bustonov M.M., Ensuring Long-Term Economic Growth in the World and Econometric Analysis of Economic Growth of the Republic of Uzbekistan in the Context of Extensive, Intensive and Digital Economy. Miasto Przyszłości Kielce 2022, ISSN-L: 2544-980X. <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/406>
10. Bustonov M.M., Analysis of Economic Growth in the Juglyar Cycle in World Countries. Web of Scholars: Multidimensional Research Journal (MRJ) Volume: 01 Issue: 03 | 2022 ISSN: (2751-7543) <http://innosci.org/index.php/wos/article/view/53/37>
11. Bustonov M.M. Digital Economy In Improving The Quality Of Economic Growth. European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 07, 2020.
12. Bustonov M.M. The firm aspects and conditions providing the qualities of economic growth in Uzbekistan. International Journal of Economic Theory and Application. 2017/ <http://www.aascit.org/journal/Ijeta>
13. Bustonov M.M. Macroeconomic Trends and Patterns of Sustainable Economic Growth and its Quality. // Test engineering & Management November-December 2019.
14. Bustonov M.M. Digital Economy In Improving The Quality Of Economic Growth. European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 07, 2020.
15. Bustonov M.M. The Firm Aspects and conditions Providing the Qualities of Economic Growth in Uzbekistan. International Journal of Economic Theory and Application. 2017/ <http://www.aascit.org/journal/Ijeta>
16. B. Baykhanov, Bustonov M.M. Econometric models of sectoral distribution of investments in the economy of Uzbekistan. SOUTH ASIAN Journal of Marketing and Management Research 2019
17. Bustonov M.M. Macroeconomic Trends and Patterns of Sustainable Economic Growth and its Quality. TEST ENGINEERING & MANAGEMENT Vol. 81: Nov/Dec 19 Publication Issue: Vol 81: Nov/Dec 19 Issue Publication Date: 31 December 2019 Published: 2019-11-22
18. Bustonov M.M.,Maxmudov B.J., Rakhimov B.I. Directions for improving the efficiency of the monitoring of commercial banks loan commitments. A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, Vol. 6 Issue 5, May 2020 Page No.: 304-310. <http://journalnx.com/journal-article/20151021>
19. Bustonov M.M.,Abdurakhmanova M. Organization of credit obligations and monitoring

of commercial banks. ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN: 2249-7137 Vol. 10 Issue 5, May 2020 Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13

20. Bustonov M.M., Abdurakhmanova M. Main Directions of Improvement of the Process of Investment. International Journal on Integrated Education, Volume 3, Issue VI, June 2020 |18. e-ISSN : 2620 3502 p-ISSN : 2615 3785// <http://journals.researchparks.org/index.php/IJIE/article/view/395>

21. Bustonov M.M., Maxmudov B.J., Rakhimov B.I. Basic concepts of the theory of uncertain sets and actions related to investment processes. International Engineering Journal For Research & Development. Vol. 5 No. 5 (2020): IEJRD, PUBLISHED: 2020-07-17

22. Rakhimov B.I., Bustonov M.M. Determination of the level of risks in investment projects using econometric model. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology [ijiert] issn: 2394-3696 website: ijiert.org volume 7, issue 8, aug.-2020. Impact Factor: SJIF 2020 = 7.525

23. Bustonov M.M., Digital economy in improving the quality of economic growth. European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 07, 2020

24. Bustonov M.M., Maxmudov M., Improving Economic Mechanisms to Encourage Efficient Use of Industrial Production Power in Kashkadarya Region/ Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 3, 2021, Pages. 8183 - 8196 Received 16 February 2021; Accepted 08 March 2021.

25. Rakhimov B.I., Bustonov M.M. Analysis of monitoring and fulfillment of credit obligations in commercial banks/ International Journal of Business, Law, and Education Volume 02, Number 02, 2021. [file:///C:/Users/admin/Desktop/16-Article%20Text-61-1-10-20210524%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/admin/Desktop/16-Article%20Text-61-1-10-20210524%20(1).pdf)

26. Bustonov M.M., Ensuring Long-Term Economic Growth in the World and Econometric Analysis of Economic Growth of the Republic of Uzbekistan in the Context of Extensive, Intensive and Digital Economy. Miasto Przyszłości ISSN-L:2544-980X Table of Content - Volume 26 (Aug 2022)

27. Bustonov M.M., Analysis of Economic Growth in the Juglyar Cycle in World Countries. Vol. 1 No. 3 (2022): Web of Scholars : Multidimensional Research Journal Analysis of Economic Growth in the Juglyar Cycle in World Countries

28. Bustonov M.M., Digitalization and Economic Growth. Miasto Przyszłości ISSN-L: 2544-980X Vol. 30 (2022): <file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/201-206+Digitalization+and+Economic+Growth.pdf>

29. Bustonov M.M., Implementation of the single complex cluster system in the territory of Uzbekistan. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 5.685 www.in-academy.uz Volume 2 Issue 13, December 2022 ISSN 2181-2020

30. Bustonov M.M., Economic growth: theoretical and practical aspect. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 5.685 www.in-academy.uz Volume 2 Issue 13, December 2022 ISSN

31. Bustonov M.M., Digital economy in improving the quality of economic growth. European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 07, 2020

32. Bustonov M.M., Maxmudov M., Improving Economic Mechanisms to Encourage Efficient Use of Industrial Production Power in Kashkadarya Region/ Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-

6258, Vol. 25, Issue 3, 2021, Pages. 8183 - 8196 Received 16 February 2021; Accepted 08 March 2021.

33. Bustonov M.M. Digital economy in improving the quality of economic growth// European Journal of Molecular & Clinical Medicine. ISSN 2515-8260 2020.Vol 07, Issue 07. <https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src> (SCOPUS).
34. Bustonov M.M. Macroeconomic Trends and Patterns of Sustainable Economic Growth and its Quality// Test Engineering & Management. 2019.
35. Ishimbayev R.N. Criteria and principle of capability // Miasta Przyslosci 29, P 334-337
36. Ishimbayev R.N. Competitiveness of small business // Science and innovation. International scientific journal 1 (ISSUE 8), P 90-96
37. Ishimbayev R.N. CLASSIFICATION OF THE ASSESSMENT METHODS OF THE COMPETITIVENESS OF A SMALL BUSINESS // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH 2 (Issue 13), P 1065-1070
38. Ishimbayev R.N. Ways to increase the competitiveness of enterprises // Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance. (2023) Vol 1.4. P. 174-177
39. Ishimbayev R.N. Ways to Increase competitiveness of small enterprises and private enterprises in Uzbekistan // MIASTO PRZYSZŁOŚCI. (2023) Vol 1 P. 346-349.
40. Ishimbayev R.N. Critries and assessment of competitiveness of small business // Scientific and Technical Journal of Namangan Instituti of Engineering and Technology. (2022) Vol 7 P. 471-480
41. Ишимбаев Р.Н. Факторы, влияющие на развитие конкурентоспособности малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане. // Академические исследования в современной науке. 2022. Том 1. №19. С. 62-68
42. Ишимбаев Р.Н. Повышение конкурентоспособности малого бизнеса и частного предпринимательства. // Biznes-Эксперт журнал. №5 (185) 2023 стр 114-117
43. Ишимбаев Р.Н. Бизнес-экосистема как фактор повышения конкурентоспособности предприятия на рынке. // MIASTO PRZYSZŁOŚCI. (2022) Vol 30 P. 376-377.
44. Ишимбаев Р.Н. Методические подходы к оценке конкурентоспособности малого бизнеса. // Eurasian journal of law, finance and applied sciences Vol 2 Issue 12, November 2022
45. Ишимбаев Р.Н. Конкурентоспособность: понятие, значение и сущность. // Международный научно-образовательный электронные журнал «Образование и наука в XXI веке» 13.12.2022г №33 (том 4) стр 67-71
46. Ишимбаев Р.Н. Новые возможности организации и управлением предпринимательской деятельностью. // Globallashuv sharoitida tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirishning dolzarb masalalari NamMTI 2022 yil 15-16 aprel 3-Том стр 237
47. Ишимбаев Р.Н. Проблемы развития бизнеса в Узбекистане в современных условиях. // "Yangi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning dolzarb masalalari" mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya NamMQI 29-30 сентябрь 2022 г. 2 часть стр 274-276
48. Ишимбаев Р.Н. Теоретический и практический анализ конкурентоспособности предприятий. // “Янги Ўзбекистон: Инновация, фан ва таълим” мавзусидаги республика 53-қўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами 30 июнь 2023 йил

49. Ишимбаев Р.Н. Классификация методов оценки конкурентоспособности малого бизнеса. // Андижон давлат университети ва Андижон машинасозлик институти "ERKIN BOZOR MEKANIZMLARINI JORIY ETISH HAMDA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI YARATISH ORQALI HUDUDLARDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI" mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman ILMIY MAQOLALAR VA TEZISLAR TO'PLAMI 4 mart 2023 yil

50. Ишимбаев Р.Н. Развитие рекламы в Республике Узбекистан и пути решения проблем. // "Ўзбекистон тадбиркор-бизнесменларини Евроосиё иқтисодий иттифиқининг товарлар ва хизматлар бозорларига мослашишларидаги маркетинг муаммолари" мавзусидаги халқаро анжумани материаллари ТЎПЛАМИ Тошкент 21.05.2022 стр 636